

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15235691>

ДРЕВЕСНЫЕ МОТИВЫ ЛИРИКИ С.ЕСЕНИНА

Буриева Мухаббат Ойназаровна

Старший преподаватель Бухарского государственного педагогического
института

Аннотация: В статье рассматриваются древесные мотивы в поэтическом наследии Сергея Есенина как важный элемент его художественной картины мира. Анализируются образы деревьев и других растений, играющих символическую и эмоциональную роль в лирике поэта. Выявляются устойчивые древесные символы, отражающие мировоззрение Есенина и специфику его поэтического языка.

Ключевые слова: древесные мотивы, поэтический приём, метафора женственности, символ Родины, береза, тополь, ива, клен.

Abstract: The article examines arboreal motifs in the poetic legacy of Sergei Yesenin as an important element of his artistic worldview. It analyzes images of trees and other plants that play symbolic and emotional roles in the poet's lyrics. The study identifies recurring tree symbols that reflect Yesenin's worldview and the specifics of his poetic language.

Keywords: arboreal motifs, poetic device, metaphor of femininity, symbol of the Motherland, birch, poplar, willow, maple.

Поэзия Сергея Есенина тесно связана с природой. Цветы, деревья, сады — это не просто часть пейзажа, а важные образы, через которые поэт выражает свои чувства, мысли, философские размышления. Особенно значимыми в его лирике становятся древесные мотивы — они помогают передать состояние души, отразить перемены в жизни, показать связь человека с природой.

Образ природы у Есенина часто рождается из ассоциаций с деревенским, крестьянским укладом, тогда как внутренний мир человека раскрывается через

образы живой природы. С раннего детства поэт впитал в себя народное восприятие мира, которое во многом сформировало его уникальный поэтический стиль. Для Есенина сравнение человека с деревом — не просто поэтический приём, а глубинная жизненная истина. Он не просто верил в тесную связь человека и природы — он ощущал себя её неотъемлемой частью, словно продолжение земли, трав, лесов.

Очеловеченные образы деревьев обрастают «портретными» подробностями: у березы - «стан, бедра, груди, ножка, прическа, подол, косы», у клена - «нога, голова».

Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив.
(" Я по первому снегу бреду ...", 1917 г.),
Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?
("Зеленая прическа", 1918 г.)

Стихи «Я по первому снегу бреду...» (1917) и «Зелёная прическа» (1918) - произведения связаны образным и чувственным восприятием деревьев, в которых Есенин видит женские образы, одухотворённые и нежные.

В строке «Так и хочется руки сомкнуть / Над древесными бёдрами ив» Есенин передаёт не только эстетическое восхищение ивой, но и подчёркивает чувственное слияние природы и человека. Ветви ивы сравниваются с бёдрами — это метафора женственности, мягкости и хрупкости. Природа здесь становится не просто фоном, а живым существом, вызывающим отклик в душе поэта.

Во втором стихотворении — «Зелёная прическа» — образ берёзы сравнивается с молодой девушкой. Её «девичья грудь», «тонкая» фигура и

взгляд, «заглядевшийся в пруд», создают картину юности, невинности, легкой задумчивости. Природа здесь воспринимается как зеркало чувств: берёза — это воплощение девичьей красоты, неуловимой грусти и нежности. Образ воды в пруду усиливает настроение задумчивости, как будто девушка-берёза вглядывается в своё отражение и размышляет о чём-то сокровенном.

Есенин видит в природе красоту, сродную человеческой, особенно женской, и через это передаёт тонкие эмоциональные состояния. Эти строки — гимн живой природе, прочувствованный как любовь и восхищение женщиной, её грацией, нежностью и тайной.

Среди всего многообразия деревьев в поэзии Есенина особое место занимают берёза и клён — они становятся не просто деталями пейзажа, а полноценными героями его поэтических историй. Именно эти образы оказываются самыми глубокими и протяжёнными по смыслу и настроению.

Берёза — неотъемлемый символ русской души, образ, пронизанный народной памятью и чувствами. В народной и классической традиции она давно утвердилась как символ Родины, света и нежности. Ещё в древнеславянских обрядах берёза считалась священным деревом весны — «майским деревом», олицетворением обновления, чистоты и живой связи с природой.

Есенин, при описании народных весенних праздников, упоминает березу в значении этого символа в стихотворениях "Троицыно утро..." (1914 г.) и "Зашумели над затоном тростники ..." (1914 г.)

Троицыно утро, утренний канон,
В роще по березкам белый перезвон.

В таких стихотворениях, как " Не жалею, не зову, не плачу..." (1921 г.) и "Отговорила роща золотая..." (1924 г.), лирический герой размышляет о прожитой жизни, о молодости:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
...И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

В стихотворении «Не жалею, не зову, не плачу...» флористические образы играют ключевую роль. Уже во второй строке возникает тонкая, почти призрачная картина: «Всё пройдёт, как с белых яблонь дым». Это сравнение указывает на мимолётность жизни и юности. Цвет яблони — это символ весны, начала, расцвета. А «дым» с белых яблонь — это уже нечто неуловимое, уходящее, как воспоминание. Таким образом, флористический образ яблони становится метафорой прошедшей молодости.

Ещё один важный природный образ — «страна берёзового ситца». Берёза в поэзии Есенина — символ Родины, русской природы, светлой и трогательной. Слово «ситец» придаёт образу лёгкость, простоту и нежность, ассоциируясь с деревенским бытом, родными местами, детством. Однако в контексте стихотворения поэт осознаёт, что эта страна, как и молодость, уже не может вернуть его прежнего состояния — он больше не может «шляться босиком», как когда-то. Связь с природой не исчезает, но меняется: из наивного и радостного ощущения — в тихую, зрелую грусть.

С образом березы тесно переплетается и тема Родины. Каждая есенинская строка согрета чувством безграничной любви к России. Сила лирики поэта заключается в том, что в ней чувство любви к Родине выражается не отвлеченно, а конкретно, в зримых образах, через картины родного пейзажа. Это можно увидеть в таких стихотворениях как "Белая береза". (1913 г.), «Возвращение на Родину» (1924 г.), "Неуютная жидкая лунность" (1925 г.). Клен, в отличие от других деревьев, не имеет столь определенного,

сформированного образного ядра в русской поэзии. В фольклорных традициях, связанных с древними языческими ритуалами, он не играл значительной роли. Поэтические воззрения на него в русской классической литературе в основном складываются в 20 веке и поэтому еще не приобрели ясных очертаний. В стихотворении «Село» (1914 г.) С. Есенин сравнивает листья тополя с шелком: В шелковых листьях тополя. Сравнение листьев тополя с шёлковой тканью рождается не случайно — у этих деревьев особая, двойственная структура листы. С одной стороны лист блестит ярко-зелёным, словно отполированным светом, с другой — остаётся матово-серебристым, приглушённым. Так же и шёлк: лицевая сторона сияет, переливается, а изнанка — тиха и невидима. Когда ветер треплет листья тополя, их цвет переливается — от зелёного к серебру, как будто ткань природы мягко играет светом.

Тополя нередко растут вдоль дорог, на обочинах — и оттого возникают ассоциации с путниками, босоногими странниками, что идут без цели, ведомые лишь ветром и собственным сердцем.

Эта тема странничества отражена в стихотворении «Без шапки, с лыковой котомкой...» (1916 г.).

Лирический герой - странник «бредет» «под тихий шелест тополей». Здесь странник-человек и странник-дерево перекликаются, дополняют друг друга для достижения большей тонкости в раскрытии темы. В произведениях Есенина тополя тоже знак Родины, как и береза. Прощаясь с домом, уезжая в чужие края, герой грустит о том, что

Уж не будут листвою крылатой

Надо мною звенеть тополя.

("Да ! Теперь решено...", 1922 г.)

В русской народной поэзии ива - символ не только любовной, но и всякой разлуки, горя матерей, расстающихся со своими сыновьями. Иву называют

«плакучей». Образ ивы более однозначен и имеет семантику меланхоличности. В поэзии С. Есенина образ ивы традиционно ассоциируется с грустью, одиночеством, с разлукой. Эта грусть по прошедшей юности, по утере любимого человека, от расставания с родиной.

Например, в стихотворении «Ночь и поле, и крик петухов...» (1917 г.)

Здесь все так же, как было тогда,
Те же реки и те же стада.
Только ивы над красным бугром
Обветшалым трясут подолом.

«Обветшалый подол ив» - прошлое, старое время, то, что очень дорого, но то, что больше никогда не вернется. Разрушенная, исковерканная жизнь народа, страны.

И вызванивают в четки
Ивы - кроткие монашки.
("Край любимый..." , 1914 г.)

В раннем стихотворении «*Край любимый...*» (1914) ивы названы «кроткими монашками», а их движения — «вызванивают в четки». Здесь ива предстает как смиренный и чистый духовный образ — она словно молится, шепчет молитву. Такое олицетворение говорит о глубокой связи поэта с родной природой, которая воспринимается как святая, сакральная часть мира. Тон этих строк — тихий, благоговейный, созерцательный.

«Так и хочется руки сомкнуть / Над древесными бёдрами ив». Здесь ивы приобретают явно чувственный, почти эротический облик. Их ветви сравниваются с «бедрами» — метафора, полная жизни, движения и скрытого влечения. Это уже не кроткие монашки, а женственные, грациозные существа, которые вызывают в поэте отклик не только душевный, но и физический.

Природа становится объектом желания, она не только духовна, но и телесна. Анализируя стихотворения, в которых звучат образы деревьев, мы всё яснее чувствуем: поэзия Сергея Есенина пронизана ощущением нерасторжимой связи человека с природой. Мир природы для него — неотделим от человеческих мыслей, чувств и судеб. Образ дерева у Есенина несёт ту же символическую нагрузку, что и в народной поэзии: это живое существо, сроднённое с человеком, продолжение его души. Авторский мотив «древесного романа» рождается из глубинной традиции — из древнего тропа, где человек уподобляется растению, дереву, коренится в земле. Описывая природу, поэт незаметно вплетает в неё черты деревенского быта, народных праздников, в которых живая связь с животным и растительным миром ощущается особенно остро. Он словно сплетает два мира — человеческий и природный — в единое целое, в живую ткань, где нет границ. Он часто прибегает к приему олицетворения. Природа — это не застывший пейзажный фон: она горячо реагирует на судьбы людей, события истории. Она — любимый герой поэта.

Список литературы:

1. Буриева М. ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ПОЭЗИИ С. ЕСЕНИНА И У. НОСИРА //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 294-298.
2. Буриева М. О. ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 44. – С. 623-626.
3. Буриева М., Фатуллаева Н. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 13. – С. 26-30.
4. Есенин С. Собрание сочинений в трёх томах. – Москва: Правда, 1977.
5. Бузник В.В. Русская советская литература – Москва: Просвещение, 1987.
6. Марченко А. М. Поэтический мир Есенина. - М., 1972.